
Auswirkungen auf der Erde bei schneller Rotation

Harald Schröder

Wir hatten im Buch [1] den Steigungswinkel β berechnet, um den die Planetenoberfläche einem Beobachter geneigt erscheint. Ist der Planet keine Kugel, dann kommt zu β noch ein Winkel dazu, der die geometrische Form des Planeten berücksichtigt. Die Summe dieser beiden Winkel ist dann der Steigungswinkel γ . Wir setzen ab jetzt voraus, dass die Winkelgeschwindigkeit des Rotationskörpers (Planeten) konstant ist. Mögliche Abhängigkeiten des Steigungswinkel γ vom Breitengrad α sind hier zeichnerisch dargestellt.

c)

Bei der Kugel mit konstanter Dichte gilt der Fall a). Bei allen anderen Rotationskörpern können z.B. die Fälle a) oder b) oder c) eintreten. Man kann auch den Steigungsverlauf der Horizontalebene in Bezug auf den Beobachter skizzieren. $H(\alpha, \gamma)$ ist dann die Höhe, wie sie dem Beobachter erscheint.

Die Abbildungen entsprechen für den Beobachter einem Gang von Norden nach Süden und zwar von $\alpha = 90^\circ$ bis $\alpha = 0^\circ$.

Sind auf dem Rotationskörper Massen vorhanden, die nur durch die Gravitation gehalten werden, dann können diese Massen bei veränderter Rotationszeit und vor allem bei großer Winkelgeschwindigkeit in Bewegung

geraten und auf der Horizontalebene $H(\alpha)$ „gleiten“. Das gilt auch für Flüssigkeiten, auf der Erde besonders für das Wasser. Der größte Teil der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Die Flüssigkeiten würden sich auf dem Rotationskörper an den Breitengraden α ansammeln, bei denen $\gamma = 0$ ist. Dann muss aber südlich davon $\gamma < 0$ in einer Umgebung sein. Das gilt für die nördliche Hälfte des Rotationskörpers. Auf der südlichen Hälfte ist das entsprechend umgekehrt.

Nun speziell zur Erde

Je nach Winkelgeschwindigkeit und der durch die Zentralkraft veränderte Gestalt der Erde (Abplattung) kann der Fall a), b) oder c) eintreten. Das Wasser kann sich also auf dem Äquator und evt. noch auf anderen Breitengraden α ansammeln. Wäre die Erde eine Kugel mit konstanter Dichte, dann wäre der Äquator die einzige Sammelstelle.

Ist an einem Breitengrad $\gamma > 90^\circ$ oder $\gamma < -90^\circ$, so wird eine nicht gebundene Masse vom Rotationskörper abgestoßen (d.h. die Masse fliegt in den Weltraum). Das gilt auch für Flüssigkeiten, auf der Erde insbesondere für das Wasser.

Sei jetzt $-90^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$ an allen Breitengraden α :

Das Wasser auf der Erde sammelt sich wie im Fall a), b) oder c). Sammeln sich Teile der Ozeane am Äquator und evt. an anderen Breitengraden, dann werden in diesen Breitenbereichen größere Landbereiche teilweise oder ganz mit Wasser überflutet. Am Äquator sind das dann z.B. Mittelfrika, nördliches Südamerika, die Inseln zwischen Asien und Australien. Die Zeit und die „Intensität“ mit der sich dieser Vorgang abspielt, hängt von γ an den einzelnen Breitengraden ab.

Fall I:

Bei kleinen γ an allen Breitengraden (z.B. $1^\circ < \gamma < 2^\circ$) fließt das Wasser nur rinnsalweise zu den **globalen Sammelstellen**. Bei etwas größeren γ kann es sich auch um kleinere oder größere Bäche handeln (mit unterschiedlicher Fließgeschwindigkeit). Auf dem Weg zu diesen globalen Sammelstellen bilden sich in Senken je nach Intensität kleine oder große Pfützen oder Seen, die nicht austrocknen können, verstreut über die ganzen Kontinente. Die Kontinente sind dann regelrecht übersät mit Pfützen oder Seen.

An den globalen **Sammelstellen** vereinigt sich dann das Wasser zu größeren Flüssen; im Extremfall zu kleinen Meeren, die dann in die Ozeane abfließen. Gleichzeitig steigt allerdings auch der Wasserspiegel gerade in diesen Bereichen, da auf dem Wasserweg (Ozeane, Meere) ebenfalls Wasser zu den globalen Sammelstellen z.B. zum Äquator strömt. Das können beträchtliche Wassermassen sein. Deswegen gehen dann einzelne tiefer gelegene Landteile an den globalen Sammelstellen im Wasser unter. Dieser Prozeß kann je nach Größe von γ Jahre, Jahrzehnte oder auch noch länger dauern.

Fall II:

Wird γ größer, so verwandeln sich die Bäche auf dem Kontinent in Flüsse, die je nach Größe von γ eine sehr hohe Fließgeschwindigkeit haben. Sie brauchen auch in ihrer Lage nicht konstant zu sein, sondern können sich innerhalb weniger Minuten oder Sekunden um Kilometern verschieben. An den globalen Sammelstellen bilden sich kleine Meere. Dort fließen sehr große Flüsse in die Ozeane ab. Auch in den Ozeanen selbst erfolgt eine Strömung zu den globalen Sammelstellen. So steigt der Wasserspiegel an den globalen Sammelstellen an. Landteile verschwinden im Wasser ganz ähnlich wie im Fall I. Allerdings geht dieser Prozess schneller. Ein Beobachter ist im Fall II evt. nur noch im Gebirge vor den Wassermassen sicher.

Fall III:

Wenn γ noch größer wird, können die Meere ziemlich direkt über das Land zu den globalen Sammelstellen fließen; d.h. das betreffende Land wird überflutet (evt. mit Ausnahme der Hochgebirge) und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Die Auswirkungen auf die Landbereiche bei den globalen Sammelstellen sind dieselben wie im Fall I und II. Die Zeiten sind aber noch kürzer. Möglich ist auch, daß die Erde dann auseinander fliegt. Im Fall II und III

würden sich Gase (z.B. Luft) an den globalen Sammelstellen verdichten. Es würde also zu sehr starken Stürmen kommen. In diesen beiden Fällen können auch andere Gegenstände z.B. Häuser, Berge, Felsen, Türme von den Fluten oder durch die starken Trägheitskräfte mitgerissen werden.

Der Fluss von Wassermassen kann grundsätzlich auch unterirdisch erfolgen. Flüsse und Bäche könnten aber auch folgende Form haben:

Es können Wassermassen oberirdisch und unterirdisch fließen. Evt. kann der unterirdische Teil wesentlich größer sein. Diese Flüsse können aber auch sehr tief sein.

Wird an bestimmten Breitengraden $-90^\circ > \gamma$ oder $\gamma > +90^\circ$, so werden das Wasser und andere Massen in den Weltraum geschleudert. Ist die Anfangsgeschwindigkeit kleiner als die Fluchtgeschwindigkeit der Erde, so treffen das Wasser und die anderen Massen wieder auf die Erde und werden erneut abgestoßen. Das wiederholt sich so lange, bis die Fluchtgeschwindigkeit erreicht ist. Es kann sein, dass sie nie erreicht wird. Bahnen um die Erde sind möglich. Im Bereich der Atmosphäre wird die Geschwindigkeit gebremst, bis diese Massen nach längerer Zeit evt. wieder zur Erde fallen. Befindet sich ein Beobachter genau am Pol (d. h. direkt an der Rotationsachse der Erde), so wirken dort keine Trägheitskräfte; auch nicht bei höchster Winkelgeschwindigkeit. In der Nähe des Pols gibt es aber bereits eine Zentralkraft und damit eine Änderung der Orientierungsrichtung. Die Abbildung zeigt, wie der Beobachter den Pol sehen könnte:

Verändert sich die Winkelgeschwindigkeit der Erde zeitlich, dann treten weitere Trägheitskräfte auf. Dasselbe passiert, wenn die Lage der Rotationsachse der Erde verändert wird. Jede Trägheitskraft bewirkt eine Änderung der Orientierungsrichtung.

Literaturverzeichnis:

- [1] Harald Schröder, "Orientierungstheorie"
Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002